

НАПИСАНЕ ЛИШАЄТЬСЯ

<https://doi.org/10.33608/0236-1477.2024.02.88-97>

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО: ФУТУРИСТ І БОРТЬБИСТ

«Бортьбизм»¹ супроводжував Михайля Семенка більшу частину життя. Арешт письменника 1937 р. не лише мав на меті поставити крапку в його фізичному існуванні. Йшлося про вилучення з української історії всього, що не відповідало російсько-радянській системі координат. «Петлюрівщина», «скоропадщина» і «бортьбизм» автоматично означали антирадянську діяльність, і це стосувалося всіх митців і науковців, які потрапляли під репресії.

Один із епізодів активної співпраці М. Семенка з бортьбистами стосувався семимісячної присутності російсько-більшовицьких військ у Києві (лютий — серпень 1919 р.). У цей час на шпальтах газети «Бортьба» (гол. ред. — Василь Елланський) з'являються Семенкові тексти.

Із березня 1919 р. бортьбисти стали союзниками більшовиків та підтримували бортьбу проти УНР. Проте протиріччя між ними таки виникають: бортьбисти наголошують на важливості національного питання, докоряючи КП(б)У і РКП(б)² у подекуди провокаційно-нетактовній політиці, зокрема в ігноруванні місцевих комуністичних кадрів, економічному визиску, реінкарнації «Малоросії» тощо³. Згадані докори, утім, губилися серед загальної підтримки: на сторінках «Бортьби» розміщувалися постанови та розпорядження радянських органів влади, скеровані на політичний та економічний терор, націоналізацію й насильницьку реорганізацію громадського і культурного життя.

¹ Бортьбисти — члени Української комуністичної партії (бортьбистів). До березня 1919 р. мала назву «Українська партія соціалістів-революціонерів (комуністів)». У березні 1920 р. оголосила про саморозпуск та злиття з КП(б)У.

² КП(б)У — Комуністична партія більшовиків України. РКП(б) — Російська комуністична партія більшовиків, повністю контролювала КП(б)У.

³ Про важливість української мови та протидію російському шовінізму: М. Т. [Семенко М.] Хто шовіністи // Бортьба. 1920. № 25. С. 1. Див. також: Гарт В. [Елланський В.] До роковин великої Росії // Бортьба. 1919. № 88. С. 1; На шляху до розв'язання «національного питання» // Бортьба. 1919 № 139. С. 1; Валер Блакитний [Елланський В.] «Веселий товариш» // Бортьба. 1919. № 140. С. 2.

На тлі перспектив т. зв. соціалістичного будівництва М. Семенко виступає з кількома статтями, де висловлює та підтримує різні ініціативи щодо розвою української культури, зарекомендувавши себе не стільки як критик національної культурної спадщини, а як її шанувальник, лобіст та інтерпретатор⁴. У статті «Пролетарське мистецтво» він обґрунтовує пролетарське мистецтво і футуризм через їх зв'язок із українською народною творчістю, продовжуючи авангардну тенденцію переосмислення традиційних культурних форм. Семенко наголошує на важливості наукового та фахового підходу до проблеми організації художньо-промислових шкіл, а що стосується малярства, то окремо нагадує про потребу творчої свободи й незалежності. Прикметно, що русифіковану і загалом кітчеву тенденцію в українській народній культурі він протиставляє природній, національній естетиці.

Заява М. Семенка про вступ до УКП(б) і його стаття «Україна як революційна школа» мають важливий контекст: вони були написані в період значної напруги між керівництвом боротьбистів і КП(б)У. Останні з початку 1920 р. розпочали публічну кампанію тиску на боротьбистів, звинувачуючи їх у гуртуванні «петлюрівських» сил і партизанщині. Боротьбисти, з одного боку, намагалися відстояти своє окреме місце в структурі Комуністичного інтернаціоналу, а з другого, — мусили доводити відданість радянській владі та висунули ідею злиття всіх українських комуністичних партій⁵. Запропоновані публікації Семенка 1920 р. якраз і показують намагання боротьбистського активу поставити під сумнів здатність КП(б)У виконувати роль об'єднавчого центру, тоді як остання проголошувала себе єдиним гегемоном українських революційних сил. Частина Семенкових статей була відгуком на конкретні суспільно-політичні події⁶, а от «Україна як революційна школа» стала відповіддю на тогочасну міжпартійну полеміку, яка, проте, виходила далеко за межі внутрішньопартійних дискусій і стосувалася глибинних суспільних явищ. Хоч і супроводжувана ідеологічною казуїстикою, основна думка М. Семенка полягала в тому, що в українських масах нуртує революційна енергія, яка не суміщається із власне російськими революційними проявами, яку не розуміють радянські «організатори» і яка часто є опозиційною до комуністичного руху.

⁴ Ідеться, зокрема, про такі публікації: *Юх. Мих. [Семенко М.] Золоті ворота // Боротьба. 1919. № 83. С. 1; Юх. Мих. [Семенко М.] Фаянсова фабрика в Межигір'ї (Екскурс в минуле) // Боротьба. 1919. № 117. С. 1.*

⁵ Інформацію про те, що партії боротьбистів, яка виступила з пропозицією злиття комуністичних партій, було відмовлено у вступі в Комуністичний інтернаціонал, див. у тексті звернення Київського губкомітету КП(б)У до своїх партійних організацій від 15.01.1920 р.: *Наше отношение к «боротьбистам» // Коммунист. 1920. № 26. С. 1.*

⁶ Про перший з'їзд Комуністичної юнацької спілки: *М. Т. [Семенко М.] До праці, юнаки // Боротьба. 1920. № 35. С. 2. Про проведення «селянського тижня»: М. Т. [Семенко М.] Селянський тиждень // Боротьба. № 50. С. 1. З нагоди радянського «жіночого дня» та жіночої конференції: *М. Тр. [Семенко М.] Жінчина й революція // Боротьба. 1920. № 54. С. 1. Про суд над членами-меншовиками Київської організації РСДРП: Трирог М. [Семенко М.] Меншовики й горожанська війна // Боротьба. 1920. № 65. С. 1. Див. також: *М. Трирог [Семенко М.] Меншовики і вибори до Рад // Боротьба. 1920. № 67. С. 1.***

Пролетарське мистецтво

Зараз так багато, по всіх усядах, говорять про пролетарське мистецтво, згадують по різних журналах різні фахівці штуки, навіть в поемах нові поети, але по суті ніхто ніде й словом не зачепив дійсно пролетарського мистецтва. Я маю на увазі тут художню кустарну промисловість.

Що може бути більш пролетарським в мистецтві від кустарства? А про нього забули, а може, й просто ігнорують, тоді як воно більш ніж яка інша галузь мистецтва потребує до себе уважливого і обережного відношення й серйозного студіювання.

При цараті художня кустарна промисловість була занедбана. На неї до останнього часу дивились крізь пальці і на підтримання її відпускались зовсім жебрацькі кошти.

Тільки нечисленна купка ідейних робітників, цілком закоханих в цю галузь промисловості, не покладаючи рук будувала підвалини для майбутнього палацу художнього кустарного мистецтва. Вони боролись з запісним консерватизмом Петербурга і, уперто прямуючи до мети, здобували необхідні кошти від уряду.

Тепер же, коли владою України є самі українські робітники й селяни, можна сподіватись, що художня кустарна промисловість не буде пасинком у неї, і займе цілком відповідне місце в державному бюджеті, і матиме справжнього опікуна в особі Відділа Худож. Промисловості при ВУКОПИСі¹.

Умілого достойного опікунства художня промисловість дуже й дуже потребує, особливо тепер в часи футуристичної гарячки, цього наслідку зіпсованого смаку буржуазії.

Правда, коли говорити про футуризм, то він як такий єсть у народі, але він не носить в собі тих знівчених форм блазеньського кривляння, які рекламуються по всіх майданах і вулицях на плакатах новітніми аргонавтами в мистецтві, людьми побільшості безталанними й безбарвними.

Згадаймо паперові квіти, які продає і купує народ під Вербну неділю. Ви пильно придивлялись до них, до цих зелених троянд, червоних ромашок, рожевих соняшників? Чи не дурниця все це?

Але я з замилюванням щороку купую ці витвори народної фантазії і зберігаю в себе, як фрагменти чарівних казок, як дивні моменти пісень.

А що з себе уявляють всі ті коники, півники, рибки, котрих народ так залюбки ліпить з глини і ще більше залюбки купує! Яка це краса. Яким далеким і разом рідним віє од кожної глиняної забавки! Хіба це не той примітивізм, за яким, так шалено спотикаючись, ганяються новітні митці і лишаються з розбитими носами.

Ці форми виховались у глибинах колективної творчості, виношені як казка, як пісня, ніхто не надумував їх, а безпосередньо брались вони людиною з природи. Ці форми людина спостерегла в далекі від нас часи, заховала їх в своїй пам'яті, як квітка ховає в собі пахоць і несе через довгі віки з сивої давнини обережно, не розпорошуючи, для нових і нових поколінь. Вони для людства стають кращими підручниками і навчителями і являються тим безкінечним джерелом натхнення, яке ніколи не покидає

його. Ми повинні дякувати Долі, що вона так щедро наділила наш народ здібностями до мистецтва. Їх треба використати в найліпшому розумінні, а не залишати десь за лаштунками напризволяще. Наш обов'язок культивувати ці здібності, підходячи обережно, з розумінням, відігнавши геть всяких авантюристів і дилетантів. Наслідки втручання останніх надто гіркі і не відрізняються від впливу «славетного» Брокера і Ко², що розповсюджує з милом всякі «малоросійські узори».

Приймаючи на увагу, що художня промисловість ґрунтується виключно на народному мистецтві, необхідно провадити обслідування народної творчості, без якого неможливе надання напрямку художньо-промисловій освіті і збиранню колекцій.

Як головніше джерело навчання при кожній художньо-промисловій школі повинен існувати музей — збірка різноманітних зразків художньої творчості і шкільних виробів, а тому необхідно мати центральний керуючий орган, без якого неможливе нормальне функціонування шкільних музеїв. Таким об'єднуючим центром мусить бути при Відділі Художньої Промисловості Центральний музей — збірка шкільного знаряддя і різних зразків художньої народної творчості.

Кустарна художня промисловість розвинеться і вийде з зачарованого кола повторювань лише тоді, коли в ній візьмуть участь не тільки звичайні кустарі робітники, що мільйони разів повторюють чужі мотиви, а люди з художньою освітою, розуміючи одночасно і практичний бік виконання. Тільки майстер-художник при виконанні розуміє чужий малюнок і тільки знаючий техніку художник зуміє керувати робітниками і досягнути при виконанні бажаних результатів.

Завдяки відсутності освічених художників-виконавців наші кустарні ринки дають широкий простір для розповсюдження чужоземних по більшості банальних виробів.

Виходячи з сказаного, ми повинні обороняти наші художньо-промислові і кустарні школи від впливу новітнього футуризму, не маючи нічого спільного з футуризмом, захованим в самій людині.

Художньо-промислові школи не повинні бути без керівителів, як це думається допустити в школах образотворчого мистецтва живопису, різьбарства. Коли можна сказати, що школі малювання необхідна повна незалежність і свобода в її напрямкові і тоді з школи вийдуть істинні майстри, то ні в якому разі цього не можна сказати відносно художньо-промислової школи. Структура останньої настільки складна і разом з тим тендітна, що невеличкі ухилення в той чи інший бік приносили гіркі наслідки.

Для прикладу візьмемо школу керамічну. Вона цілком залежить від законів фізики, хімії, а також і від технічного виконання речей. Той неосяжний діапазон фарб (тонів), яким користується живопис станковий, не може бути використаним в кераміці. Хімія допускає для вживання при випалюванні речей невелику шкалу фарб.

Тепер далі, коли пластичне мистецтво являється виразником ідей і почувань прекрасного своєрідного колективу — певної нації, то прикладне — цілком зв'язане з національним естетичним смаком і розумін-

ням форм і потребами країни. І тут доводиться обережно розв'язувати питання щодо інструктування кустарів і виховання самих інструкторів, щоб не знищити тих прекрасних гармонійних форм і не розвести банальної рапетовщини³ — сурогату різних стилів.

II

Для розвитку і вдосконалення художньої промисловості, а також підвищення рівня кустарних промислів необхідно закласти цілий ряд художньо-промислових та інструкторських шкіл і учебно-показових майстерень по головних галузях промисловості в краю, а властиво: кераміки, ткацтва з килимарством, художньої обробки дерева (різьба) й металу, виробів зі скла, каменя, шпалер і вибіюк.

Згадані промисли, крім звичайної утилітарної мети, криють в собі культурно-просвітні елементи, але їх народ недобачає і не розуміє, як не розуміє ваги і краси власної пісні, на це треба звернути його увагу, треба, щоб він являвся свідомо творцем своїх виробів, а не тільки копіював старі зразки. Звичайно, цьому допоможе тільки школа, вона оберне очі кустаря на внутрішній зміст його праці і викличе ініціативу до проявлення нових форм і мотивів.

Художня кустарна промисловість, як я вже зазначав в попередній статті (див. «Боротьба» ч. 81 (138)), завжди була пасинком керуючих кіл і їй ніколи не надавалось в повній мірі культурно-просвітнього значення. В ній бачили різноманітні цілі, і кожне відомство використовувало її, як того бажало. Тут була і комерційна мета, і меліоративні завдання, як висушка боліт, закріплення пісків шляхом розведення лози, яка потім йшла для плетіння всіляких кошиків і т. д., художній же бік і культурно-просвітне значення були на задньому плані.

Треба зауважити, що старі художньо-промислові школи уявляли з себе, дякуючи мертвим законоположенням, цілком нікчемні установи, вони були відірвані від справжніх джерел народної творчості і культивували в собі єгипетський, вавилонський та інші стилі, цілком ігноруючи своє рідне, місцеве.

З школи робили як не фабричку, то крамничку, мотивуючи це потребою життя і ніби характером художньо-промислової освіти.

Всі школи і установи, що відали цими школами, наперебій гналися за модою, стежили за ринком і таким робом підпадали під впливи закордонного міщанського буржуазного смаку.

Що могла дати школа народу, яка залежала від різних настроїв в відомствах, яким вона підлягала? Впливаючих факторів було досить, починаючи від члена земської управи, фабричного інспектора, земського агронома і кінчаючи працедавцем (заказчиком).

Утворюючи нові школи, необхідно додержуватись того принципу, аби вони не мали ніяких перегородок від народного мистецтва. Воно повинно увійти в них, зайняти всі закутки, не лишаючи місця для сторонніх елементів, і там культивуватись.

Крім того, не повинно заводити того універсалізму, який панував в старій школі. Художньо-промислова школа мусить одкинути всі загальноосвітні і педагогічні дисципліни, котрі тільки одбиратимуть в учнів необхідні часи для студіювання художньо-технічних предметів.

В першу ж чергу необхідно звернути увагу на існуючі уже школи і реконструювати їх відповідно потребам сучасного менту.

Ніколи, може, кустарна промисловість не вимагала до себе більш серйозного відношення, як зараз, коли майже вся фабрична і заводська продукція або припинилась, або впала до мінімуму.

І на кустарну промисловість тепер зазіхають різні приватні підприємства і поодинокі «дельці».

Вони хочуть скористати її як комерсанти, економісти, фінансисти і т. ін.

Зважаючи на це, необхідно мати добру кількість свідомих інструкторів, художників і техніків, котрі б повели народне мистецтво по своєрідному для нього шляху і захистили б його від цих небажаних претендентів, котрі вимагатимуть від кустарів єдиної тільки продукції, але що то буде за продукція, не важко наперед сказати.

Кустар обтяжений замовленнями, завалений працею занедбає зразу художній бік виконання і випускатиме безбарвні і бездушні речі, по смаку замовляючи, аби швидше та більше.

Така обстановка може повести до загального занепаду художньої промисловості.

Нам відомо, як в багатьох місцях гончарі вже забули прекрасні форми куманчиків, глечиків і фігурних ковшів, а деякі загубили смак в декорванні й орнаменталії.

Треба все це мати на увазі і по можливості бути на сторожі коло цього єдиного, поки ще не пожованого народного мистецтва. Художньо-промисловий відділ при ВУКОПИСі повинен негайно приступити до збирання матеріалів народної творчості, видавши їх окремими альбомами по різних галузях для розповсюдження серед кустарів і шкіл.

Велику послугу для закріплення в пам'яті кустарів художніх форм народного мистецтва могли б зробити пересувні або мандрівні музеї-виставки.

Наші великі музеї в Києві, Полтаві, Катеринославі хоронять в собі ліпші утвори народного кустарного мистецтва, але вони доступні лише для тих кустарів і взагалі населення, які випадково перебувають в цих містах або мешкають поблизу їх. Більшість же не бачила і не знає про існування цих дивовижних збірок.

Тому було б раціональним скласти в кожному музеї невеличкі колекції по окремих галузях для мандрівних музеїв-виставок і направити останні під опікою усвідомленого лектора-популяризатора мистецтва.

Тут же бажана присутність і техника-фахівця, який би демонстрував всякі хімічні аналізи.

Все це бажано зробити в недалекому часі, не odkладаючи кудись на потім, бо надходять звістки про брак свідомості кустарів в сфері оброблення матеріалів і про втрату своєрідних художніх форм. Загубивши їх, кустар топчеться на одному місці, шукаючи собі зразків і нарешті зупи-

няється на фабричних виробках Кузнецова⁴, роблячи з них убогі, нікому не потрібні копії.

Швидше треба подати руку спасіння загибаючому пролетарському кустарному мистецтву!

Подається за: Юх. Мих. [Семенко М.] Пролетарське мистецтво // Боротьба. 1919. № 81. С. 3; № 92. С. 1.

¹ ВУКОПИС — аббревіатура, утворена з російської мови. Йдеться про ВУКОПМІС — Всеукраїнський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини, заснований на початку 1919 р. в системі Народного комісаріату освіти УСРР.

² Брокер і К^о — фірма на території Російської імперії, власниками якої були Генріх і Шарлота Брокер. Підприємство продавало бруски мила в прикрашених квітчастими узорами обгортках, видавало брошурки зі схемами вишивок тощо. Від поширення саме цих, невластивих українцям узорів застерігала Олена Пчілка в передмові до свого видання «Українські узори» (1912).

³ Рапетовщина — слово, утворене від прізвища архітектора Івана Ропета (1845—1908), творця «російського стилю».

⁴ Кузнецов Матвій (1846—1911) — засновник одного з порцеляно-фаянсових виробництв Російської імперії.

Лист до редакції

Являючись членом РСДРП (більшовиків) з 1917 року, в році 1918 я належав до КП(б)У (нелегальний період гетьманщини й перша половина радянської влади в Києві)¹, після чого працював в осередку т. т. боротьбистів у літературному напрямку. Під час денікінської реакції я не поривав зв'язку з боротьбистами в напрямку провадження перерваної роботи в Літкомі Наркомосвіти². Тепер, визнаючи за даним моментом рішучий час з'єднання комуністичних сил і визнаючи за Україн[ською] Комуністич[ною] партією (боротьбистів) здоровий в своєму єстві організм, який має з'єднати в собі всі паралельні комуністичні угруповання на Україні, приймаючи також на увагу похід проти боротьбистів з лагерь моїх колишніх товаришів з метою дискредитування партії, я вважаю необхідним для себе запропонувати свої невеликі сили для активної дисциплінованої роботи в партії, бажаючи допомогти по мірі здібностей справі дальшого змагання партії боротьбистів до упорядкування комуністичного ладу на Україні й прохаю УКП(б) зарахувати мене в число дійсних її членів.

Михайло Семенко

6 січня 1920 року, м. Київ

Подається за: Семенко М. Лист до редакції // Боротьба. 1920. № 6. С. 2.

¹ Під час арешту 1937 р. М. Семенко свідчив, що на момент подачі заяви в УКП(б) він не був членом КП(б)У. Він пояснив, що написав так «зумисне», з наміром дискредитувати партію більшовиків в Україні та підкреслити особливу роль боротьбистів у вивільненні з-під московського впливу. Слід додати, що за березень — травень 1919 р. в двомовній газеті «Коммунист» (м. Київ), яка була органом Центрально-

го і Київського комітетів КП(б)У, вийшло кілька текстів Семенка, і це могло дати йому підстави зачислити себе до її активістів (йдеться про такі його поезії, як «Сучасне», «Нічна містерія», «1-V-919», «Сонце нечутними набоями...», а також про відгук на інсценізації «Молодим театром» творів Т. Шевченка).

² Всеукрлітком, Літком — Всеукраїнський літературний комітет (1919—1922). Існував при Всеукраїнському відділі мистецтв Народного комісаріату освіти УСРР. У лютому 1919 р. переїхав із Харкова в Київ. Основна мета полягала в пропаганді пролетарської культури. Під егідою Всеукрліткому виходили періодичні та книжкові видання. Члени Всеукрліткому та Літературного комітету УКП(б) тісно співпрацювали.

Україна як революційна школа

Революція на Україні протікає своєрідним руслом і має своєрідний характер. Хвилі одна за одною пропливають по всій країні, руйнують здобуте перед тим, знову напружуються й міцніють в революційному підйомі — й знову блукає стихія, що не має окреслених і виразних форм з точки погляду класової боротьби й прибирає характер хронічного «повстанчества», що набирає значення непостійного, несталого в використанні цих сил в революційнім завданні — перетворення форм капіталістичного укладу на комуністичний в одноцільно-світовому масштабі.

Україна — кип'ячий казан, зміст якого ніяк не може перейти до стану рівноваги. Безідеологжя, безгруповність, мішанина дотикаючих стихій, неорганізованість — ось тому причина. Країна, що характеризується відсталістю в капіталістичному розумінні, країна без диференціації суспільних шарів¹ — можливо, це є наслідок імперіалістичного поневолення методами буржуазної колоніальності, і в цьому розумінні вона може бути зразком і першим пробним каменем для всіх аналогічних країн, які ще мають зайнятися вогнем світової революції, — така країна безперечно провадить процес революційного блукання в невиразних, несталих, недисциплінованих формах.

Цей процес набирає особливо болючого змісту на Україні в даний момент ще й тому, що комуністична революція, спалахнувши в межах бувшої Російської держави, палаючи рівним і сильним вогнем, — локалізована в штучних кордонах колишнього розподілу, і доти, доки гаряча революційна лава не проб'є собі дороги до сусідньої країни з більш розвиненим соціологічно ґрунтом, доки Україна не буде зупиняти на собі революційної уваги, посідаючи визначне місце в межах локалізованої «російської» революції, — доти весь хід революції буде шкандибати на всілякі «екстренні» й «надзвичайні» міри спеціально щодо нашого краю.

І з цього боку Україна може відіграти цікаву роль корисної й повчальної революційної школи.

Нас, близьких до сучасності в розумінні сьогоденного дня, з його нагальними потребами — стратегічними, військовими, тактичними, цікавлять місцеві обставини й завдання, але найголовніше, що ми мусимо тримати в голові зараз, в момент напруження боротьби клас, — це остаточні осягнення комуністичних стремлінь світового значення. І справ-

жній, свідомий своєї ролі комуніст-революціонер ні на хвилину не повинен забувати про це.

Але оскільки соціалістична революція локалізована на певній території, оскільки дана ділянка комуністичного фронту набирає особливого значення — чи то економічного, чи то стратегічного, зміцнюючого джерело революційного організму, а також оскільки момент перекинення червоного полум'я пролетарської боротьби далекий чи близький, чи знаходиться в залежності від інтенсивності революційної температури в місці повстання революційної енергії, — остільки небезпечно для справи світової революції нехтування особливостей, властивих даній місцевості, які вимагають окремих підходів і вироблення спеціальної тактики, щоб революційний організм в доцільності й економічності боротьби й будівництва носив в собі рівномірно й координовано урівноважену революційну енергію.

Україна уявляє собою чудовий і класичний (в сучасному розумінні) зразок місцевості, яка в загальному ході соціальної революції грає далеко не останню роль з різних мотивів, які відомі ще з практики (історії) капіталістично-імперіалістичних часів. Далеко не однаково для справи перемоги комуністичної революції, чи відстане Україна від революційного поступування, чи буде уявляти собою «нейтральну» щодо революції країну, перебуваючи в потенціальному стані, чи вона вступить до загального процесу в стані кінетичному, як активний революційний чинник.

Неоднаково, безперечно. Вже по одному тому, що в ній відбувається безупинний процес перенапруженості революційного матеріалу, і наше завдання полягає в тому, щоб знайти нормальний вихід цьому надмірному перенапруженню революційної енергії.

Процес посувається на Україні в потворних, незграбних формах, і доки не навчимося ми організовано використати ці динамічні фактори, доти хвилі підйому й реакції будуть котитися одна за одною в чисто місцевому, приватному масштабі, і в своїй «самостійності», своєю незв'язаністю з центральним революційним напрямком будуть розвиватися в повітря й гинути намарне.

Конкретніше — пересічний характер місцевих «бунтарств» і «стихійних рухів» носять в собі всі ознаки пролетарського походження. Доказом цьому являється те, що періоди реакційні — гетьманство, німецтво, петлюрівщина, денікінщина — зміталися непереможно й без сліду. Тому ми можемо бути спокійними за всякі польські й інші небезпеки², які можуть загрожувати в майбутньому — це ясно кожному без особливих міркувань. Але цей момент цікавий ще з другої своєї сторони, коли він стає активно-опозиційним до комуністичного руху одноцільно-світового масштабу, і в цьому розумінні потребує спеціальної роботи, звернутої в бік особливостей — може, ненормальних, як історична спадщина — які вимагають й особливого підходу щодо методів організації місцевих суспільних шарів.

Але відси вже починається історія біжучого менту — питання взаємовідносин пролетарських партій на Україні — а тому кінчаю.

Подається за: *М. Тр. [Семенко М.] Україна як революційна школа // Боротьба. 1920. № 55. С. 1.*

¹ Про проблеми українського села, зокрема про класовий поділ на селі: *М. Тр. [Семенко М.] Розслоєння села // Боротьба. 1920. № 68. С. 1.*

² Про польський «імперіалізм»: *М. Тр. [Семенко М.] Ще раз — і востаннє // Боротьба. 1920. № 56. С. 2.* Див. також статтю про імперіалізм японський: *М. Тр. [Семенко М.] Революція й Далекий Схід // Боротьба. 1920. № 58. С. 1.*

*Переднє слово, підготовка текстів
і примітки Олесі ОМЕЛЬЧУК*

Отримано 26 лютого 2024 р.

м. Київ

**Творець нового культурного українства:
Михайло Павлик. До 170-річчя від дня
народження: колективна монографія / відп.
ред. А. Швець; наук. ред. М. Котик-Чубінська,
О. Салій.**

Львів; Івано-Франківськ, 2023. 280 с.

У монографії вперше в українській гуманітаристиці комплексно осмислено життєтворчий феномен Михайла Павлика (1853—1915) — визначного українського письменника, публіциста, перекладача, етнографа, громадського діяча, політика, журналіста, редактора тощо. Розкрито світоглядну еволюцію М. Павлика, його суспільно-політичні погляди, ідеологічні переконання, прийняття і пропагування ідей української державності, взаємовпливи Михайла Драгоманова, Михайла Павлика та Івана Франка. Розглянуто головні аспекти політико-публіцистичних праць письменника, його діяльність як фольклориста й етнографа, вагому роль у започаткуванні бібліографування творів І. Франка. Різномірно репрезентовано творчий феномен М. Павлика як прозаїка. Запропоновано сучасні підходи до інтерпретації тематично-проблемних, жанрово-поетикальних, естетичних особливостей його повістей.

Наші _____
_____ презентації